

13.00.00 - PEDAGOGIKA FANLARI

Uzbek Journal of Science | Volume 1 | Issue 2 | 2026 | ISSN: 2181-1571

TABIY FANLAR (SCIENCE) DARSLARIDA STEAM YONDASHUVI ORQALI O'QUVCHILARDA FIZIKAGA ILK QIZIQISHLARNI SHAKLLANTIRISH ("«KOSMONAVTIKA KUNI»" INTEGRATSION DARS MISOLIDA)**Mamadaliyeva Gulhayo****Farg'ona davlat universiteti*

* ✉ mgphysicsteacher@gmail.com

*Received: 01 June 2026 | Accepted: 01 June 2026***ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada Al-Xorazmiy xususiy maktabida 5-sinf o'quvchilari uchun o'tkazilgan «Kosmonavtika kuni»ga bag'ishlangan integratsion dars tajribasi yoritilgan. Tabiiy fanlar darsida STEAM yondashuviga asoslangan ushbu dars o'quvchilarda fizikaga bo'lgan qiziqishni erta yoshdan uyg'otish maqsadida tashkil etilgan. O'quvchilar dars davomida raketalar, kosmik dubulg'alar va sayyoralarning qo'lbola modellarini yaratdilar, kosmonavtikaga oid ijodiy ishlarni namoyish etdilar. Maqolada darsning metodik tuzilishi, STEAM komponentlarining integratsiyasi hamda o'quvchilarda kuzatilgan natijalar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: STEAM ta'limi, tabiiy fanlar, integratsion dars, fizikaga qiziqtirish, boshlang'ich ta'lim, qo'lbola modellar, loyiha asosida ta'lim.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida bolalarda aniq fanlarga, xususan fizika va tabiiy fanlarga bo'lgan qiziqishni imkon qadar erta yoshdan shakllantirish muhim pedagogik muammo sifatida qaralmoqda. Ko'pgina tadqiqotlar ko'rsatadiki, o'quvchilarda fan fanlariga bo'lgan ijobiy munosabat va qiziqish asosan boshlang'ich va o'rta maktab yoshlarida 9–12 yosh oralig'ida shakllanadi [1]. Shu sababli maktabning quyi sinflari, jumladan 5-sinf o'quvchilari uchun fizik hodisalarni tushunarli, qiziqarli va amaliy ko'rinishda taqdim etish o'ta muhimdir.

Kosmonavtika mavzusi – zamonaviy fizika, muhandislik va texnologiya yutuqlarini o'zida mujassam etgan bo'lib, yoshlarning hayol-fantaziyasini qo'zg'atishda noyob imkoniyat hisoblanadi. Har yili 12-aprel sanasida nishonlanadigan «Kosmonavtika kuni» esa maktab darslarini mazmunli integratsion faoliyatga aylantirish uchun qulay kontekst yaratadi [2]. Aynan shu tashqi motivatsiya zaminida tashkil etilgan STEAM-integratsion darslar o'quvchilarda bilish qiziqishini uyg'otishda yuqori samaradorlik ko'rsatmoqda.

Ushbu maqolada Al-Xorazmiy xususiy maktabining 5-sinf o'quvchilari uchun tabiiy fanlar darsida o'tkazilgan "Kosmonavtika kuni"ga bag'ishlangan integratsion dars tajribasi tahlil qilinadi. Dars STEAM yondashuvi asosida qurilgan bo'lib, o'quvchilar nafaqat bilim oldilar, balki qo'l mehnati va ijodkorlikni ham namoyish etdilar.

1-rasm. O'quvchilar tomonidan yaratilgan raketa va sayyora modeli, O'zbekiston bayrog'i bilan ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Fizika va tabiiy fanlarga qiziqishni yoshlikdan shakllantirish masalasi xorijiy va mahalliy pedagogikada keng o'rganilgan. Tadqiqotlar ko'rsatadiki, tajriba-amaliy va loyihaviy faoliyat orqali o'tiladigan darslar an'anaviy o'qitishga nisbatan o'quvchilarda uzoq muddatli qiziqish va bilimlarni mustahkamlash ko'rsatkichi ancha yuqori bo'ladi [3]. Xususan, STEAM yondashuvi bu borada noyob metodologik platforma vazifasini bajaradi, chunki u fan (Science), texnologiya (Technology), muhandislik (Engineering), san'at (Art) va matematika (Mathematics) fanlarini bir dars doirasida muvaffaqiyatli birlashtiradi [4].

Kosmonavtika mavzusi esa STEAM integratsiyasi uchun alohida qulay zamin yaratadi. Kosmik kema konstruksiyasi muhandislik va fizika qonunlarini (Nyuton qonunlari, aerogidrodinamika), kosmonavt dubulg'asi esa materialshunoslik va ijodiy dizaynni, sayyoralar modeli esa matematikaviy nisbatlar va astronomiyani o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, kosmos mavzusi o'quvchilarning emotsional-motivatsion muhitiga kuchli ta'sir ko'rsatib, darsga qiziqishni tubdan oshiradi [2].

Tadqiqotning metodologiyasi kuzatuv va reflektiv tahlilga asoslanadi. Dars jarayoni, o'quvchilarning faolligi, yaratilgan mahsulotlar va muloqotlari kuzatildi hamda fotomateriallar yordamida hujjatlashtirildi. Dars natijalari Bloom taksonomiyasining kognitiv darajalari (bilish, tushunish, qo'llash, tahlil qilish) nuqtai nazaridan baholandi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Darsning metodik tuzilishi

Dars Al-Xorazmiy xususiy maktabida 5-sinflarda tabiiy fanlar sifatida 12-aprel – “Kosmonavtika kuni”ga bag'ishlangan holda o'tkazildi.

Dars maqsadi: o'quvchilarda kosmosning fizik asoslarini tushunarli tarzda yoritish, ijodiy va muhandislik tafakkurini rivojlantirish hamda fizikaga bo'lgan qiziqishni uyg'otish.

Dars quyidagi bosqichlarda tashkil etildi:

1. **Motivatsion kirish (10 daqiqa):** Gagarin va kosmonavtika tarixi haqida qiziqarli faktlar, kosmik tasvirlar namoyishi, “Koinotda nima bor?” savoli atrofida muhokama.

2. **Nazariy tushuncha (10 daqiqa):** Gravitatsiya, atmosfera, tortishish kuchi, raketaning uchish printsipli haqida oddiy tushunchalar (Nyuton qonunining soddalashtirilgan talqini), kosmosda havo yo'qligi va vazinsizlik holati.

3. STEAM-amaliy faoliyat (25 daqiqa): O'quvchilar guruhlar bo'lib raketalar, kosmik dubulg'alar va sayyoralar modellarini yasadilar. Materiallar: rangli qog'oz, karton qog'oz, plastik idishlar, folga, bo'yoq.

2-rasm. O'quvchilar yaratgan raketalar bilan – ijodiy ishlar namoyishi

3-rasm. Kosmonavt dubulg'alarini kiygan o'quvchilar

4. Ko'rgazma va taqdimot (15 daqiqa): O'quvchilar o'z ishlarini sinf oldida namoyish etib, tushuntirib berdilar. "Nima qildim va nima uchun?" savoliga javob berdilar.

5. Refleksiya (5 daqiqa): "Bugun nima yangi bilib oldim?", "Bu fizika bilan qanday bog'liq?" kabi savollar asosida muhokama.

STEAM komponentlarining integratsiyasi

Ushbu darsda STEAM yondashuvining barcha besh komponenti organik tarzda birlashtirilib, har biri o'quvchi faoliyatining muayyan qismida namoyon bo'ldi. Quyidagi jadvalda komponentlarning dars jarayonidagi ifodalanishi keltirilgan.

1-jadval. STEAM komponentlarining kosmonavtika darsidagi integratsiyasi

STEAM elementi	Dars jarayonidagi namoyon bo'lishi	O'quvchi faoliyati
Science (Fan)	Kosmosning fizik qonunlari, gravitatsiya, tortishish kuchi	Fizik hodisalarni kuzatish va tushuntirish
Technology (Texnologiya)	Raketalarni loyihalash, materiallarga ishlov berish	Qog'oz, plastik, folga bilan ishlash
Engineering (Muhandislik)	Modelni konstruksiya qilish, muvozanatni ta'minlash	Raketa va dubulg'a modellarini yasash
Art (San'at)	Modellarni bezash, dizayn, ko'rgazmali taqdimot	Ijodiy rasmlash, bo'yash, bezash
Mathematics (Matematika)	O'lchovlar, nisbatlar, shakllar geometriyasi	O'lchash, hisoblash, simmetriyani aniqlash

4-rasm. Ko'rgazma stoli: qo'lbola raketalar, kosmik dubulg'alar va astronaut kostyumlari

5-rasm. O'g'il bolalar o'z modellarini taqdimot qilmoqda

6-rasm. O'quvchilar kosmik dubulg'a modellari va raketalarni namoyish etmoqda
O'quvchilarda kuzatilgan natijalar

Dars jarayonida o'quvchilar qator muhim natijalarni ko'rsatdilar. Kognitiv nuqtai nazardan, o'quvchilar gravitatsiya, atmosfera, raketaning uchish printsipi haqidagi tushunchalarni hayotiy misollar orqali izohlashga harakat qildilar. Ba'zi o'quvchilar "Raketa nima uchun uchadi?", "Oy yerdan qanchalik uzoqda?" kabi savollar bilan qiziqishlarini namoyon etdilar — bu esa fizikaga bo'lgan qiziqishning belgisi.

Amaliy-muhandislik jihatdan o'quvchilar plastik idishlar, karton qog'oz va folgadan nafaqat raketa va dubulg'a modellarini, balki kosmik kostyumlarni ham yaratdilar. Modellarini yasash jarayonida ular o'lchash, nisbatlarni aniqlash, simmetriyani ta'minlash kabi matematik ko'nikmalarni qo'lladilar.

7-rasm. Ko'rgazma jadvali: turli xil ijodiy kosmik modellar

8-rasm. O'quvchi o'z ijodiy ishlarini namoyish etmoqda

Ijtimoiy-kommunikativ jihatdan, ko'rgazma davomida o'quvchilar o'z ishlarini oshkora taqdim etib, tengdoshlarining savollariga javob berdilar. Bu ularning nutq ko'nikmasi va o'z fikrini bayon etish qobiliyatini mashq qildi. Guruh ishida hamkorlik va o'zaro yordam kuzatildi.

Motivatsion jihatdan esa ko'rgazma jarayonida o'quvchilarning faolligi, ishtiyoqi va o'z ishlariga bo'lgan iftixor hissi yaqqol kuzatildi. Bir qator o'quvchilar darsdan keyin ham kosmos mavzusida qo'shimcha ma'lumot izlaganliklarini aytdilar. Bu darsning motivatsion maqsadiga erishilganligidan dalolat beradi.

MUHOKAMA

Ushbu tajriba shuni ko'rsatdiki, kosmonavtika mavzusini tabiiy fanlar bilan integratsiyalash o'quvchilarda fizikaga bo'lgan qiziqishni uyg'otishning samarali yo'lidir. Darsning kuchli tomoni – mavzuning bolalar ongida allaqachon mavjud bo'lgan kosmosga bo'lgan qiziqish bilan uyg'unlashishi. Kosmosni o'z ko'zlari bilan ko'rishni istagan, sayyoralar va raketalar haqida ertak eshitgan bolalar uchun bu mavzu tabiiy motivatsion zamin yaratadi [2].

STEAM yondashuvining pedagog nuqtai nazaridan asosiy afzalligi shundaki, u turli o'quv uslubiga ega bo'lgan o'quvchilarni bir vaqtda qamrab oladi. Vizual o'quvchi rasmlar va modellar orqali, kinestetik o'quvchi qo'l mehnati orqali, audial o'quvchi esa muhokama va taqdimot orqali o'rganadi [4]. Bu esa inkluziv ta'limning prinsiplariga ham to'liq mos keladi.

Darsda kuzatilgan qiyinchiliklar ham muhim o'quv xulosasiga aylandi. Xususan, vaqt cheklanganligi sababli ba'zi guruhlar o'z modellarini to'liq tugatib ulgurmadi. Bu esa bunday darslarni kamida ikki akademik soat doirasida rejalashtirish zarurligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, o'quvchilar uchun yoshi va kognitiv darajasiga mos soddalashtirilgan ilmiy tushunchalar tayyorlash muvaffaqiyatning kaliti ekanligi yana bir bor tasdiqlandi.

Maktabda bunday integratsion darslarni tizimli ravishda o'tkazish, ya'ni har bir fan bayramini STEAM formati bilan boyitish o'quvchilarning umumiy ilmiy dunyoqarashini shakllantiradi va oliy ta'limda aniq fanlarga qiziqishni erta bosqichda yuzaga keltiradi.

XULOSA

“Kosmonavtika kuni”ga bag'ishlangan STEAM-integratsion dars 5-sinf o'quvchilari uchun nafaqat kognitiv, balki motivatsion jihatdan ham yuqori samaradorlikka ega. O'quvchilar qo'l mehnati va ijodiy faoliyat orqali fizikaning asosiy tushunchalarini hayotiy kontekstda anglab yetadilar va bu bilimlar ularning xotirasida uzoq vaqt saqlanadi.

Kosmonavtika mavzusining noyob xususiyati shundaki, u o'quvchilarda tabiat hodisalarini tushuntiruvchi fizik qonunlarga (gravitatsiya, harakat, tortishish) bo'lgan tabiiy savol-qiziqishni yuzaga keltiradi. Bu qiziqish esa keyingi sinflarda fizika fanini o'rganishda mustahkam motivatsion poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Bunday turdagi integratsion darslarni maktab ta'limiga tizimli ravishda joriy etish, o'qituvchilarni STEAM metodologiyasi bo'yicha malaka oshirish va turli fan bayramlarini STEAM formatida o'tkazish zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishi bo'lishi lozim.

References

- [1] 1. Eccles, J. S., & Wigfield, A. (2002). Motivational beliefs, values, and goals. *Annual Review of Psychology*, 53(1), 109–132.
2. Sadeh, E. (2011). *Handbook of Space Engineering, Archaeology, and Heritage*. CRC Press.
3. Krajcik, J. S., & Shin, N. (2014). Project-based learning. In R. K. Sawyer (Ed.), *The Cambridge Handbook of the Learning Sciences* (pp. 275–297). Cambridge University Press.
4. Kelley, T. R., & Knowles, J. G. (2016). A conceptual framework for integrated STEM education. *International Journal of STEM Education*, 3(1), 11.